

IMPACTO DEL CONTACTO PIEL CON PIEL INMEDIATO Y LA PRESENCIA DE UN ACOMPAÑANTE EN CESÁREAS PROGRAMADAS: RESULTADOS NEONATALES Y MATERNOS

Mansilla Marcos A, Del Llano González C, Collar Lago J, Fernández Alonso L, Martín Chánovas L, Mesa Valdivia M.

OBJETIVO

Evaluar los efectos del contacto piel con piel inmediato sin separación de la díada madre-bebé y la presencia de un acompañante en cesáreas programadas sobre los resultados maternos y neonatales.

METODOLOGÍA

Estudio observacional analítico comparativo multicéntrico con resultados preliminares en el que se analizaron tres modelos asistenciales diferenciados en la atención a la cesárea programada.

Se recogieron 26 cuestionarios de mujeres sometidas a cesárea programada en los hospitales de referencia de Avilés (HUSA), Gijón (CAHU) y Oviedo (HUCA).

DISCUSIÓN

La evidencia previa señala una tendencia creciente de mujeres gestantes mayores de 35 años y con mayor nivel educativo, asociada a un mayor interés por prácticas como el contacto piel con piel y la lactancia materna.

Asimismo, destaca que una comunicación clara y empática reduce la ansiedad y mejora la experiencia del parto, mientras que el acompañamiento se asocia con menor estrés y mayor satisfacción materna.

Sin embargo, a pesar de sus beneficios demostrados, la implementación de protocolos humanizantes en cesáreas se ve limitada por factores organizativos.

RESULTADOS

Hospital Universitario San Agustín (HUSA)

- Presencia de acompañante elegido por la mujer durante todo el proceso, realización sistemática del contacto piel con piel.
- Mayor intención de iniciar lactancia materna.
- Posparto inmediato junto al recién nacido. El 90 % señaló no haber tenido dolor o haber percibido únicamente dolor leve.

Hospital Universitario de Cabueñes (CAHU)

- La mayoría de las pacientes pudo realizar contacto piel con piel en quirófano, aunque no se permitió la presencia de acompañante seleccionado por la mujer.
- La mitad de las madres eligió la lactancia materna.
- Posparto inmediato junto a su recién nacido. El 87,5 % manifestó un adecuado control del dolor, con ausencia o intensidad leve.

Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)

- Solo una mujer pudo realizar contacto piel con piel, y ninguna pudo contar con su acompañante en quirófano.
- Porcentaje de deseo de lactancia materna muy bajo.
- Posparto inmediato en el área de Recuperación Postanestésica (REA), donde no estuvo presente el recién nacido. El 66 % de las participantes indicó no haber presentado dolor o haber experimentado solo dolor leve.

CONCLUSIONES

Los resultados muestran diferencias entre los tres centros en la percepción del dolor postoperatorio y en el inicio y mantenimiento de la lactancia materna, observándose menor dolor y mayores tasas de lactancia en los contextos donde la madre y el recién nacido permanecen juntos durante y tras la cesárea.

Asimismo, contar con la presencia de un acompañante elegido por la paciente se presenta como una demanda ampliamente compartida.

Estos hallazgos refuerzan la necesidad de promover prácticas que favorezcan una atención más humanizada en el contexto de la cesárea programada.